

INTERVENÇÕES RADICAIS: A IMPORTÂNCIA DA DISCUSSÃO SOBRE PRESERVAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Marcio Novaes Coelho Jr.
Silvio Sguizzardi

RESUMO

A intervenção radical não é uma ação desprovida de critérios e embasamento teórico. Pelo contrário, a fundamentação teórico-metodológica contida nas Cartas Patrimoniais deve ser observada e respeitada. Quanto mais profunda a intervenção em um bem cultural, maior o grau de comprometimento e responsabilidade exigido, assim como, maior é a importância da pesquisa e do levantamento a respeito de sua origem e história, do diagnóstico de patologias, da definição de critérios e da finalidade da proposta e, da experimentação projetual, testando múltiplas soluções e realizando simulações.

Partindo da premissa de que a construção do saber é realizada através da combinação fundamental entre reflexão teórica e experimentação prática, o questionamento, a discussão e a confrontação de ideias se tornam importantes ferramentas de aprendizado, enquanto exercício permanente, baseado na relação dialética como método investigativo.

Neste sentido, este artigo apresenta as reflexões e os resultados de uma oficina de projetos recentemente desenvolvida na cidade de São Paulo, cujo objetivo foi discutir a intervenção no patrimônio cultural, por meio de propostas não ortodoxas de arquitetura, que suscitem a reflexão crítica e um debate construtivo e propositivo a respeito das relações entre preexistências e novos elementos, suas temporalidades e eventuais possibilidades imprevisíveis de novas configurações espaço-temporais.

Palavras-chave: Patrimônio, Intervenção, Arquitetura.

RADICAL INTERVENTIONS: THE IMPORTANCE
OF DISCUSSION ABOUT CULTURAL HERITAGE
PRESERVATION AND TRANSFORMATION
ABSTRACT

Radical intervention is not an action devoid of criteria and theoretical foundation. On the contrary, the theoretical and methodological foundations contained in the Letters of Equity must be observed and respected. The deeper the intervention in a cultural good, the greater the degree of commitment and responsibility required, as well as the greater the importance of research and survey regarding its origin and history, the diagnosis of pathologies, the definition of criteria and the Purpose of the proposal and of the experimental design, testing multiple solutions and performing simulations.

Starting from the premise that the construction of knowledge is carried out through the fundamental combination of theoretical reflection and practical experimentation, questioning, discussion and confrontation of ideas become important learning tools as a permanent exercise based on the dialectical relation as a research method.

In this sense, this article presents the reflections and results of a recently developed project workshop in the city of São Paulo, whose objective was to discuss intervention in cultural heritage, through unorthodox architectural proposals, that provoke critical reflection and a Constructive and constructive debate about the relationships between preexistences and new elements, their temporalities and eventual unpredictable possibilities of new spatio-temporal configurations.

Keywords: Cultural Heritage, Intervention, Architecture.

INTERVENCIONES RADICALES: LA IMPORTANCIA
DE LA DISCUSIÓN SOBRE PRESERVACIÓN Y
TRANSFORMACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL
RESUMEN

La intervención radical no es una acción desprovista de criterios y base teórica. Por el contrario, la fundamentación teórico-metodológica contenida en las Cartas Patrimoniales debe ser observada y respetada. Cuanto más profunda es la intervención en un

bien cultural, mayor es el grado de compromiso y responsabilidad exigida, así como, mayor es la importancia de la investigación y del levantamiento acerca de su origen e historia, del diagnóstico de patologías, de la definición de criterios y de la definición La finalidad de la propuesta y, de la experimentación proyectual, probando múltiples soluciones y realizando simulaciones.

A partir de la premisa de que la construcción del saber se realiza a través de la combinación fundamental entre reflexión teórica y experimentación práctica, el cuestionamiento, la discusión y la confrontación de ideas se convierten en importantes herramientas de aprendizaje, como ejercicio permanente, basado en la relación dialéctica como método investigativo.

En este sentido, este artículo presenta las reflexiones y los resultados de un taller de proyectos recientemente desarrollado en la ciudad de São Paulo, cuyo objetivo fue discutir la intervención en el patrimonio cultural, a través de propuestas no ortodoxas de arquitectura, que susciten la reflexión crítica y un planteamiento Debate constructivo y propositivo acerca de las relaciones entre preexistencias y nuevos elementos, sus temporalidades y eventuales posibilidades imprevisibles de nuevas configuraciones espacio-temporales.

Palabras llave: Patrimonio, Intervención, Arquitectura.

Intervenções em bens culturais, apesar de fazerem parte, naturalmente, da história da arte e da arquitetura, apenas passam a ser compreendidas como objeto específico de estudo sistematizado na Idade Contemporânea, a partir do amadurecimento e da consolidação da fundamentação teórico-metodológica a respeito do tema. A incorporação e aplicação prática deste conhecimento técnico acumulado se dão, entretanto, de formas diversas, variando em função do contexto de cada localidade e momento histórico.

Partindo da premissa de que a construção do saber é realizada através da combinação fundamental entre reflexão teórica e experimentação prática, o questionamento, a discussão e a confrontação de ideias se tornam importantes ferramentas de aprendizado, enquanto exercício permanente, baseado na relação dialética como método investigativo.

Neste sentido, este artigo apresenta as reflexões e os resultados de uma oficina de projetos recentemente desenvolvida na cidade de São Paulo, intitulada "Intervenções Radicais: preservação e transformação do patrimônio arquitetônico", cujo objetivo era discutir a intervenção no patrimônio cultural, por meio de propostas não ortodoxas de arquitetura, que suscitem a reflexão crítica e um debate construtivo e propositivo a respeito das relações entre preexistências e novos elementos, suas temporalidades e eventuais possibilidades imprevisíveis de novas configurações espaço-temporais.

CONTEXTO

A preservação de objetos, edificações, conjuntos urbanos e manifestações culturais oriundos de épocas precedentes é uma prática inerente à nossa cultura, por esses elementos constituírem testemunhos do passar dos tempos e despertarem senso de memória, identidade e pertencimento. O olhar voltado para o passado e a preservação de seu patrimônio podem ser entendidos como uma necessidade subconsciente, que encontra em elementos históricos signos de estabilidade e orientação em contrapartida às dúvidas geradas pela incerteza do futuro (LARKHAM, 1996, p. 06).

A rapidez com que mudanças físicas e socioculturais acontecem, a extensão da destruição causada e a natureza e escala dos vestígios que sobrevivem são determinantes para o fenômeno da valorização

do passado. Quanto mais rápida e intensamente o mundo se transforma, maior a busca por referências solidificadas com o tempo e maior o valor atribuído a acontecimentos, não apenas longínquos, mas cada vez mais recentes (HUYSSSEN, 2000; LOWENTHAL, 1985).

O retorno a uma realidade ideal supostamente perdida é uma reação fundamental para a sobrevivência humana, traduzida na busca pela identidade, tradições e referências físicas, uma vez que o passado é evidência da existência, sem a qual o homem se torna superficial, impossibilitado de interpretar a própria realidade ou explorar novas formas de experiências com confiança. A distância temporal permite a transformação de objetos em símbolos, a partir da recriação de significados, resultando na formação de um repertório comum pelo apego e sentimento de pertencimento, produzindo novas interpretações, idealizações e revisões, por vezes suscitando visões imaginárias de realidades nunca antes de fato existentes, como a visão utópica surgida em meados do século XX sobre a cidade medieval europeia, hipoteticamente mais saudável e democrática que a metrópole moderna (APPLEYARD, 1979, pp. 19-20).

A valorização do passado possui seus aspectos positivos e fundamentalmente importantes, mas também pode resultar em um comportamento neurótico, segundo o qual qualquer referência (a partir do princípio de que tudo é história) deve ser preservada, independentemente da atribuição de valor por meio de uma visão crítica, mas com base apenas na nostalgia e na visão antagônica que estabelece a impossibilidade de preservação ante ao desenvolvimento urbano, em geral encarnado na figura do mercado e da especulação imobiliária. Assim, quanto mais aquecidas as atividades da indústria civil, maior a ânsia de controle da cidade por parte de agentes preservacionistas (ARGAN, 1969).

Assim, a salvaguarda e conservação de edificações de épocas precedentes através da prática da intervenção são tão antigas quanto o aparecimento dos primeiros assentamentos humanos sedentários. Os povos de cada período e cada localidade desenvolveram maneiras próprias de se relacionar com seu passado, ligando-se a ele ou renegando-o, dando continuidade ou fazendo escolhas seletivas. As estruturas que sobrevivem ao passar dos tempos tornam-se evidências do desenvolvimento cultural da civilização, representando sua história, a própria evolução da humanidade.

No princípio, porém, não existia a visão histórica do passado, nem a atual consciência de ruptura entre passado e futuro. O conceito de

historicidade evoluiu de forma lenta e gradual a partir do Renascimento, quando cresce o interesse pela cultura da Antiguidade e, somente a partir do século XVIII, com o despontar do Iluminismo, a noção de História, como entendida hoje, começa a se formar (KÜHL, 1998, p. 178).

Inicialmente, a conservação de edificações e monumentos dava-se por respeito, religiosidade ou mesmo receio do passado e de seus povos, ou seja, dos mortos. Assim, os gregos honraram as obras helênicas, como também o fizeram os imperadores romanos, que chegaram a tomar medidas legais contra a destruição e pilhagem de seus monumentos, frequentemente explorados como conveniente fonte de matéria-prima para novas construções. No século XV, o Coliseu chegou a ser utilizado para tal fim, tendo seus mármores gerado um lucrativo movimento comercial que enfrentava poucos opositores (LARKHAM, op.cit., p. 33). Porém, é neste período, durante o Renascimento, através do grande interesse pelas construções clássicas, em contraposição à sua destruição, que as noções ligadas ao restauro começam a ser definidas.

Primeiramente entendida como procedimentos voltados para a transmissão de um bem para gerações futuras, a era moderna deu a essa prática novo significado. É a partir da segunda metade do século XVIII, que a postura social em relação aos monumentos e ao patrimônio histórico edificado começa a se transformar, possibilitando grandes avanços das teorias e práticas preservacionistas.

No século XIX, o restauro firma-se como ciência. A preocupação com a conservação de edifícios representativos foi resultado, entre outros fatores, do aparecimento da nova sociedade industrial, responsável pela rápida transformação do ambiente construído de então, com a destruição de numerosas edificações, e da Revolução Francesa, que teve como uma de suas consequências a depredação ou o desaparecimento de várias construções significativas. Aquela momento marcou uma súbita ruptura entre passado e presente, o início das transformações das noções de espaço e tempo devido ao surgimento da era das máquinas, produzindo sentimentos de angústia e inquietude.

Do confronto de debates e experiências, seriam desenvolvidas as bases da teoria contemporânea da preservação de bens culturais, recomendações internacionais sistematizadas nas Cartas Patrimoniais, eventualmente traduzidas em legislações nacionais atualmente em vigor.

Interessante é que as principais ideias e teorias utilizadas na atualidade surgiram já nas polêmicas discussões e práticas daquele estágio embrionário de discussão. Entre os principais pontos identificados, já

constavam: a recomendação de manutenções periódicas em edifícios e monumentos a fim de evitar intervenções; o respeito pela matéria original; os conceitos de distinguibilidade e reversibilidade das intervenções; a necessidade de elaboração de inventários e da pesquisa teórica e documental; a importância da metodologia científica; a garantia do uso social de espaços históricos, impregnando-lhes de vida.

O século XX levou ao aprofundamento do debate, de noções e princípios fundamentais da teoria preservacionista, bem como a ampliação cada vez maior e legítima do que é considerado patrimônio a ser resguardado e conservado.

Atualmente, a questão toma novos rumos, com a configuração de uma nova realidade, baseada na eletrônica e informática, que instaura renovadas relações com as noções de espaço e tempo, em que grandes e rápidas modificações se têm operado. É relevante, portanto, a discussão do papel do patrimônio cultural e das formas de sua preservação, como um meio de nos capacitar e repensar as nossas ações, de modo condizente com as transformações em curso.

No Brasil, a preservação do patrimônio cultural é historicamente realizada mediante a muita dificuldade, enfrentando inúmeros conflitos e contradições, em virtude do contexto socioeconômico, político e cultural específico do país, delineado por sucessivos momentos de crise e instabilidade e, ainda, fundamentalmente, marcado pela avassaladora desigualdade socioterritorial, impressa de modo intrínseco no tecido das nossas cidades, na forma como crescem e se desenvolvem, num panorama de permanente tensão e disputa pelo solo, sob a constante pressão por parte do mercado imobiliário especulativo e do conflito de interesses resultante da profunda promiscuidade entre a iniciativa privada e o poder público.

Como consequência dessa realidade, que efetivamente configura permanente ameaça aos nossos bens culturais, a ação preservacionista brasileira, desde sua origem especialmente calcada na tradição teórico-metodológica italiana e francesa, de modo geral, tende a adotar uma postura proporcionalmente defensiva, resultando bastante conservadora e inflexível, com especial interesse e atenção no valor da materialidade dos bens culturais, colocando-os no patamar ruskiniano do sagrado, gerando um entendimento e senso comum de que no patrimônio *não se pode tocar*.

Este posicionamento ortodoxo, apesar de compreensível e justificável, não necessariamente representa garantia de adequada preservação dos bens culturais em questão. Pelo contrário, aliado à

precariedade estrutural crônica dos órgãos públicos de preservação, muitas vezes, processos se arrastam ao longo de anos sem consenso ou solução, enquanto os bens se deterioram abandonados ou subutilizados, isso quando obras irregulares não são realizadas sem a ciência dos responsáveis, causando descaracterizações profundas ou mesmo perdas irrecuperáveis.

Certamente, as razões, motivações e finalidades das intervenções ensejadas devem ser, sempre, balizadas pelo questionamento a respeito da natureza da ação pretendida, identificando, em um primeiro momento, as intenções e objetivos da ação proposta; somente através do reconhecimento da significação cultural, ou seja, dos valores atribuídos ao bem, é possível determinar *o que preservar e valorizar, o quanto, por que, como e para quem*, enfrentando a linha tênue do paradoxo entre o que manter ou transformar no ato do intervir.

Por meio deste embate, deve-se buscar a consideração de todos os pontos conceituais e técnicos, bem como um entendimento dos anseios das diversas partes envolvidas, a fim de verificar a fundamentação, coerência e legitimidade exigidas à sustentação da argumentação de defesa das soluções propostas.

Valores culturais são atribuídos a todas as coisas como forma de relativização e meio de comparação entre possibilidades de escolhas e, em alguns casos, podem ser medidos em termos econômicos. Além de uma somatória dos custos com recursos naturais ou humanos, produção e questões de propriedade, o valor econômico é sempre decorrente do valor percebido. Este é resultante do reconhecimento de duas qualidades, de uso e de estima, medidas em função do atendimento objetivo utilitário das coisas e das propriedades e características que as tornam desejáveis e estimadas, associadas a aspectos psicológicos, determinantes em função do reconhecimento da subjetividade de comparação entre diferentes elementos. Assim, os valores podem ser percebidos ou não de diversas formas, de acordo com a sensibilidade e repertório de cada um, dependendo de diferenças culturais e variando, portanto, entre diferentes grupos, épocas e localidades. São valores de percepção do mundo ao redor. A atribuição de valores às construções se dá sob os mais variados aspectos, gradações e perspectivas, como um todo e em suas partes, segundo a formação (e manipulação) de imagens, interpretações e a sedimentação de ideias de modo coletivo (COELHO, 2004; MARÍAS, 2004, pp. 465-469).

O reconhecimento destes valores é, portanto, condição *sine qua non* para a definição das premissas e dos critérios de intervenção

arquitetônica, que devem, por sua vez, orientar a tomada de decisões que se segue. Um projeto desta natureza, portanto, não surge de forma autônoma, alheia ao bem, se sobrepondo de modo aleatório e autoritário à preexistência. Pelo contrário, deve nascer da análise profunda e compreensão do objeto de estudo e do contexto no qual está inserido, do diagnóstico pormenorizado de seu estado de conservação (seja ele qual for), da clareza dos objetivos de uso e ocupação e das intenções de construção de relações espaciais entre o novo e o anterior, visando à sua preservação e transformação, sem prejuízo de sua essência, ou seja, de sua significação cultural.

INTERVENÇÕES RADICAIS

A oficina de projetos desenvolvida é compreendida como uma experiência didático-pedagógica, visando colaborar para a formação de cidadãos conscientes, que reflitam sobre as coisas do mundo e sobre o seu papel perante a sociedade, com responsabilidade, fundamentalmente questionando dogmas e conceitos consolidados, a partir da discussão coletiva, da análise de referências e do exercício projetual, com grande liberdade de experimentação e proposição, ampliando horizontes, enriquecendo o repertório específico e buscando novos olhares e entendimentos a respeito da preservação e transformação do patrimônio e da construção da memória, identidade e do sentimento de pertencimento.

O curso se desenvolveu por meio da reflexão crítica em aulas práticas, desafiando os participantes e mergulharem neste universo, de modo intensivo, para investigarem o tema, com o intuito de aprofundarem a compreensão sobre esta questão primordial para a permanente construção não apenas das nossas cidades, mas da nossa cultura.

Foram cinco encontros de quatro horas cada, ao longo de uma semana, com a presença de doze alunos e dois professores. As aulas foram estruturadas em dois momentos que se complementam: uma primeira parte expositiva, com conteúdo preparado por parte dos professores responsáveis; e, outra de discussão coletiva sobre as propostas dos alunos.

Inicialmente, foram apresentados os objetivos, o recorte investigativo e a conceituação teórica do curso. A seguir, foi exposto o exercício proposto e o formato de desenvolvimento por meio do debate contínuo. Nas aulas seguintes, foram abordados temas pertinentes às discussões que se sucederam, como também, referências projetuais.

A intervenção é compreendida como a adequação de um determinado bem a uma nova destinação, com a finalidade de conservá-lo, sem destruir ou prejudicar a sua significação cultural.

A intervenção radical não é uma ação desprovida de critérios e embasamento teórico. Pelo contrário, a fundamentação teórico-metodológica contida nas Cartas Patrimoniais deve ser observada e respeitada. Quanto mais profunda a intervenção em um bem cultural, maior o grau de comprometimento e responsabilidade exigido, assim como, maior é a importância da pesquisa e do levantamento a respeito de sua origem e história, do diagnóstico de patologias, da definição de critérios e da finalidade da proposta e, da experimentação projetual, testando múltiplas soluções e realizando simulações.

É um processo investigativo que não parte da adoção de soluções formais pré-concebidas, mas, sim, da colocação de perguntas adequadas e pertinentes, e da interpretação de respostas possíveis, buscando repensar e rediscutir conceitos tidos como aceitos e consolidados. Soluções radicais podem ser interpretadas como a possibilidade de quebra de paradigmas, como uma busca por utopias.

O debate parte, portanto, do questionamento sobre termos mais que incorporados e usualmente empregados na ação preservacionista, tais como: *respeito*; *equilíbrio*; *harmonia*; *reversibilidade*. Afinal, o que exatamente significa "respeitar" um bem tombado? Ou, buscar "harmonia" e "equilíbrio" entre algo preexistente e adições necessárias? Como definir parâmetros e estabelecer critérios objetivos que orientem e deem respaldo a decisões projetuais? Quanto ao conceito de "reversibilidade", será que faz sentido analisarmos toda proposta de intervenção partindo do pressuposto de que novos elementos sempre deverão ser passíveis de serem removidos e, dessa forma, voltarmos ao estado anterior conhecido da obra? Este feito não configuraria apagamento de parte da historicidade da própria obra, estabelecendo conflito ante a recomendação de respeito às contribuições de todas as épocas?

Apesar do reconhecimento da existência de uma importante cultura arquitetônica relativa ao modo de tratamento destes conceitos, o intuito aqui é refletir a respeito dos seus significados profundamente subjetivos, sujeitos a variadas interpretações e ressignificações.

Tais ideias estão relacionadas a um conjunto imagético específico e, de modo geral, costuma ser traduzido por soluções arquitetônicas tidas como adequadas e corretas para o desenho de eventuais adições, como, por exemplo: o alinhamento de gabarito

de edificações de diferentes períodos históricos; o uso de linhas de composição originárias da edificação existente, para a definição de aberturas, por exemplo; a busca pela neutralidade do que tange a volumetria e materialidade do conjunto.

Sabemos, entretanto, que há inúmeras possibilidades de estabelecer relações respeitadas e equilibradas entre elementos distintos, seja por meio da mimese e neutralidade, ou mesmo (por que não?) do contraste e antagonismo, destacando claramente os novos elementos e ressaltando as diferenças de origem e natureza de cada parte distinta de um conjunto, sem necessariamente acarretar prejuízo de valores ao bem cultural.

Claro que esta estratégia de projeto, com grande liberdade de experimentação, preferencialmente, não deve se aplicar a obras de caráter excepcional único, tais como grandes monumentos e edificações com características raras. Nestes casos, o conceito de unicidade, inevitavelmente, leva à observância do critério de intervenção mínima de forma rigorosa.

Nos casos em que o bem em questão não é definido por valor de excepcionalidade, mas faz parte de um conjunto maior representativo, ou configura fruto de repetição em massa, como muitas obras industriais e modernas, pode-se admitir maior liberdade de intervenção e a busca por soluções inusitadas de projeto.

Nas aulas foram ainda discutidas situações extremas que demandam intervenções radicais, como no caso da destruição causada por fenômenos da natureza, acidentes ou guerras, gerando a perda de vidas e do patrimônio cultural. Nestes casos, processos de recuperação e reconstrução são entendidos como forma de atenuar a dor da perda e superação do trauma vivido.

Como metodologia de desenvolvimento do projeto arquitetônico e para análise das obras de referência utilizadas no curso, são indicados para o início do exercício cinco pontos a serem observados:

- o valor de unicidade/excepcionalidade – cada caso é um caso;
- uso compatível – definição dos objetivos de uso e ocupação;
- significação cultural – reconhecimento dos valores a serem preservados;
- diagnóstico – levantamento do estado atual de conservação;
- contexto e ambiência – identificação das relações espaciais com o entorno imediato.

Ao longo da semana, foi possível visitar a obra estudada como objeto de intervenção, um casarão eclético dos anos 1920, localizado no

bairro de Higienópolis (tombado pelas esferas municipal e estadual), oportunidade fundamental para a melhor compreensão das questões envolvidas, da espacialidade e materialidade do bem, assim como, a identificação do seu estado de conservação, de modificações ocorridas ao longo do tempo e dos problemas enfrentados.

Os alunos foram incentivados a testar as suas ideias sem restrições, para que, através das discussões coletivas, chegassem às suas próprias conclusões a respeito da pertinência ou não de suas propostas. Os projetos desenvolvidos foram, portanto, submetidos à avaliação dos critérios e justificativas para as soluções adotadas, enfatizando a importância da construção da argumentação de defesa das ideias apresentadas e das intenções e relações propostas. A forma de representação era livre, podendo ser utilizado o desenho e a maquete física e virtual.

Uma das maiores dificuldades apontadas foi a resistência que sentiram para ir além de soluções pré-concebidas, neutras e discretas, e arriscar situações mais inusitadas e corajosas, talvez por medo do desconhecido, comodidade e segurança do que já é aceito. Houve também muito questionamento e receio a respeito de como os projetos seriam avaliados pelos órgãos de preservação. A orientação dada foi no sentido de que qualquer proposta deveria ser levada aos técnicos responsáveis, acompanhada da devida argumentação, para orientação e busca por esclarecimentos.

E, claro, houve também quem tenha aceitado o desafio e elaborado propostas de intervenção profunda no imóvel, de grande interesse para a reflexão crítica desejadas. O resultado obtido foi bastante positivo, rico e diverso, especialmente em função das discussões realizadas, o que gerou grande interesse e reconhecimento do aprendizado por parte dos próprios alunos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANDRADE, Antônio Luiz Dias de. *Um estado completo que pode jamais ter existido*. Orientador Carlos Alberto Cerqueira Lemos. Tese de doutorado. São Paulo, FAU USP, 1993.

APPLEYARD, Donald. *The Conservation of European Cities*. Cambridge, The MIT Press, 1979.

ARGAN, Giulio Carlo. *História da arte como história da cidade*. São Paulo, Martins Fontes, 1969.

BUCCI, Angelo. *São Paulo, razões da arquitetura: da dissolução dos edifícios e de como atravessar paredes*. São Paulo, Romano Guerra, 2010.

CHOAY, Françoise. *A alegoria do patrimônio*. São Paulo, Estação Liberdade/Editora Unesp, 2001.

----- . *O Patrimônio em Questão: antologia para um combate*. Belo Horizonte, Fino Traço, 2011.

COELHO Jr., Marcio Novaes. *Projetos de Intervenção no Bairro da Luz: patrimônio e cultura urbana em São Paulo*. Orientador Luís Antônio Jorge. Dissertação de mestrado. São Paulo, FAU USP, 2004.

HUYSEN, Andreas. *Seduzidos pela memória: arquitetura, monumentos, mídia*. Rio de Janeiro, Aeroplano, 2000.

IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Brasil). *Cartas Patrimoniais*. Rio de Janeiro, IPHAN, 2000.

KÜHL, Beatriz Mugayar. *Arquitetura do Ferro e Arquitetura Ferroviária em São Paulo, reflexões sobre a sua preservação*. São Paulo, Ateliê Editorial, 1998.

LARKHAM, Peter J. *Conservation and the City*. London, Routledge, 1996.

LOWENTHAL, David. *The Past Is a Foreign Country*. Cambridge, University Press, 1985.

MARÍAS, Julián. *História da Filosofia*. São Paulo, Martins Fontes, 2004.

PER, Aurora Fernández; MOZAS, Javier. *Reclaim: remediate, reuse, recycle*. Vitoria-Gasteiz, A+T Architecture Publishers, 2012.

SOLÀ-MORALES, Ignasi de. Do contraste à analogia: novos desdobramentos do conceito de intervenção arquitetônica. In NESBITT, Kate (org.). *Uma nova agenda para a arquitetura*. São Paulo, Cosac Naify, 2006.

WOODS, Lebbeus. War and architecture. In *Pamphlet Architecture 15*. New York, Princeton Architectural Press, 1993.